

MAHALLA – DAVLATNING ZAMINI

Ibragimova Zulayho Karimbayevna

Xorazm viloyat yuridik texnikumi “Umumta`lim fanlar” kafedrasini mudiri

Yo`ldosheva Donoxon Baxromovna, Rejapova Zebiniso Bahrombek qizi

Xorazm viloyat yuridik texnikumi o`quvchilari

Annotatsiya: Mazkur maqolada mahalla haqida va mamlakatimizda so`nggi yillarda mahalla institutining takomillashtirishga doir amalga oshirilgan islohotlar haqida so`z yuritiladi.

Kalit so`zlar: Ma`muriy hududiy birlik, qadriyatlar, an`anaviy me`yorlar, jamoat majburiyatlari, ”Obod va xavfsiz mahalla tamoyili”, o`zini-o`zi boshqarish organlari

Mahalla — davlatning zamini.

Shavkat Mirziyoyev

Mahalla - Vatan ichra kichik Vatandir. Uning obodligi, go`zalligi va ko`rkamligi uchun jon koyitish har bir kishining muqaddas burchi hisoblanadi. **Mahalla** - O`zbekistonda ma`muriy hududiy birlik; o`zini o`zi boshqarishning xalqimiz an`analari va qadriyatlariga xos bo`lgan usuli. Mahalla kichik ma`muriy hudud bo`lishi bilan birga, turmush tarzi, qadriyatlar, an`analar, urf-odatlar umumiyliigi bilan bog`langan kishilar jamoasi birligidir. Tarixning turli bosqichlarida davrlar, tuzumlar o`zgarishiga qarab Mahallaning vazifalari ham o`zgarib turgan.

Mahallaning asosiy vazifalari: marosimlarni birgalikda o`tkazish, o`z hududini batartib saqlash va obodonlashtirish, yosh avlodni ijtimoiy ruhda tarbiyalash, jamiyat hayotida tartib saqlanishini ta`minlash, barcha an`anaviy me`yorlarning bajarilishi ustidan nazorat o`rnatish, urf-odatlarga rioya qilish va ularni buzgan, jamoat majburiyatlaridan bo`yin tovlaganlarni jazolashdan iborat bo`lgan. Mahalla rahbariyati ariq-hovuzlarni tozalash, ko`chalar, yo`llar qurish va Mahalla obodonchiligi bilan bog`liq boshqa jamoat ishlarini uyushtirganlar. Bu ishlarning barchasi birgalikda hashar yo`li bilan amalga oshirilgan. Mustaqillik yillarida

davlatimiz tomonidan mahallaga bo‘lgan e‘tibor ancha kuchaydi. Mahallalar o‘zini o‘zi boshqarish organiga aylandi, O‘zR Konstitutsiyasining 105-moddasiga va 1993 yil sentabrda qabul qilingan «Fuqarolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida»gi qonunga binoan, Mahallalar o‘z huquqiy maqomiga ega bo‘lib, mahalliy hokimiyat tarkibiga kirdi. Mahallalar davlatning joylardagi muhim tayanchi, yuridik shaxs sifatida o‘z mol-mulkiga, moliyaviy byudjetiga, bankdagi hisob kitob raqamiga - jamg‘armasiga egadir. Bu qonunga asosan, har bir Mahalla o‘z hududida ishlab chiqarishni tashkil etishi, kichik korxonalar ochishi, o‘zi ishlab chiqargan mahsulotni sotishi, uning bir qismini Mahalladagi ehtiyojmandlarga bepul tarqatishi, o‘z hududidagi aholini ish bilan ta‘minlashi, aholiga madaniy maishiy xizmat ko‘rsatishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I. A. Karimovning tashabbusi bilan 2003-yil O‘zbekistonda «Obod mahalla yili» deb e‘lon qilindi. Shu munosabat bilan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2003-yil 7-fevralda qabul qilgan «Obod mahalla yili» dasturiga binoan, Mahalla nufuzini ko‘tarishga qaratilgan muhim vazifalar amalga oshirildi. Mamlakatimizda so‘nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlarda davlatimiz rahbari bosh islohotchi sifatida namuna ko‘rsatmoqda. Prezident Sh.Mirziyoyev mahalla haqida gapira turib, "Mahallalar o‘z zimmasidagi vazifalarni samarali bajarishi uchun huquqiy asoslar bilan birga, yetarli shartr-sharoitlarga ham ega bo‘lmog‘i lozim "deya ta‘kidlagan edi.

“Mahalla markazlarida choyxona, novvoyxona,”Go‘zallik salonlari”, do‘konlar, sport va bolalar maydonchalari bo‘lishi odamlarning zarur ehtiyojlarini qondirish bilan birga, hududdagi ma‘naviy muhit barqarorligini ta‘minlashga ham xizmat qiladi. Mahalla xalq bilan davlat o‘rtasidagi ko‘prik bo‘lishi kerak. Odamlarning quvonchu tashvishidan doimo xabardor bo‘lishi mahallaning asosiy vazifasidir”, -deb qayd etgan Mirziyoyev. **«Obod va xavfsiz mahalla»** tamoyilini joriy etish, oilalar va mahallalardagi ijtimoiy-ma‘naviy muhitni sog‘lomlashtirish borasida amaliy ishlar qilina boshlandi. Endilikda mahalla hududini obodonlashtirish, ko‘chat o‘tkazish, ko‘kalamzorlashtirish, tozalik va ozodalik

tadbirlariga katta e'tibor qaratiladigan bo'ldi. Joylarda ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligi va osoyishtalikni ta'minlash talabi o'rta tashlandi.

Mahalla va uning faoliyatini yanada takomillashtirishga doir chora tadbirlar haqida to'xtalar ekanmiz quyidagi normativ-huquqiy hujjatlarni alohida e'tirof etish lozim bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi faoliyatini tartibga solish sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 228-sonli qarori qabul qilindi. O'zbekiston prezidenti 18-fevral kuni «Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida»gi farmonni imzoladi. Mazkur farmon asosida **O'zbekiston Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash** vazirligi hamda uning Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar va tuman (shahar) bo'linmalari tashkil etildi. Farmonga muvofiq, har bir mahallada «Obod va xavfsiz mahalla» tamoyiliga asoslangan yangi tizim joriy etilishi nazarda tutildi. Jamiyatda «Obod va xavfsiz mahalla» tamoyilining to'laqonli va samarali joriy etilishida har tomonlama ko'maklashish, oilalar va mahallalardagi ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari bilan yaqin hamkorligini o'rnatish vazirlikning asosiy vazifa va faoliyat yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Farmonga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi «Oila» ilmiy-amaliy tadqiqot markazi hamda «Mahalla» o'quv-uslubiy va ilmiy-tadqiqot markazi negizida «Mahalla va oila» ilmiy-tadqiqot instituti tashkil etiladi va vazirlik tuzilmasiga o'tkazildi. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi va Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha respublika kengashi rahbar organlarining ushbu tashkilotlarni tugatish haqidagi qarorlari qabul qilindi.

Shuningdek, O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamoat birlashmasi shaklidagi «Nuroni» jamg'armasining Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar, tuman (shahar) bo'limlarini tugatish haqidagi qarorlari qabul qilindi. Bundan tashqari fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish (FHDYO) organlari Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligi

tasarrufiga o‘tkazildi. Bunda, agentlikka FHDYO organlarining ishini tizimli nazorat qilish, malakali kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo‘yish, huquqni qo‘llash amaliyotini muvofiqlashtirish, «FHDYOning yagona elektron arxivi» axborot tizimini yuritish va FHDYO organlarining hududiy arxivlariga rahbarlik bo‘yicha funksiyalar yuklandi. Farmon bilan Mamlakatda «Obod va xavfsiz mahalla» tamoyiliga asoslangan tizimni samarali joriy etish bo‘yicha «Yo‘l xaritasi» tasdiqlandi. Shuningdek, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, mahalla tizimini rivojlantirish va jamiyatda «Obod va xavfsiz mahalla» tamoyilini joriy etishning 2020–2024 yillarga mo‘ljallangan konsepsiyasi ishlab chiqildi.

“Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident farmoni (PF–81-son, 01.03.2022-y.) qabul qilindi. Farmonga ko‘ra, mahalla raisiga qo‘shimcha huquqlar berildi. Mahalla raisi, jumladan, tuman (shahar) hokimi yordamchisi, mahalladagi yoshlar yetakchisi va xotin-qizlar faoli, ichki ishlar organlari tayanch punkti profilaktika (katta) inspektorlarini rag‘batlantirish yoki ularga nisbatan egallab turgan lavozimidan ozod etishgacha bo‘lgan jazo choralarini qo‘llash bo‘yicha mazkur xodimlarning yuqori turuvchi tashkilotlariga ko‘rib chiqilishi majburiy bo‘lgan taqdimnomalar kiritishi mumkin. 2022-yil 1-iyulgacha “Mahalla to‘g‘risida”gi qonun loyihasi ishlab chiqilishi nazarda tutildi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan yuqoridagi islohotlar natijasida keyingi davrda mahallaning funksiya va vazifalari sezilarli darajada o‘zgarganligini va takomillashganligini ko‘rishimiz mumkin. Zero, yurt ertasi, istiqboli va taraqqiyoti mahallalar obodligi hamda go‘zalligi bilan chambarchas bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Toshkent-1992 yil
2. Sh.Mirziyoyev Mahalla-davlatning zamini, Xalq so‘zi, 18.02.2022
3. “Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–81-son, 01.03.2022-yil

4. O‘zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi faoliyatini tartibga solish sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 228-sonli qarori.